

YOZMA NUTQ KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Qodirova Maloxatxon Abduqodirovna

Andijon viloyati Oltinko'l tumani 35- umumta'lim maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini shakillantirish bo'yicha metodik va amaliy tavsiyalar bayon etilgan. Shuningdek, o'quvchilarning yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirish uchun metodik uslublar bilan namunalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: og'zaki va yozma nutq, ko'nikma, ona tili, imlo, grammatika, metodika, ta'lim, mustaqil ish, topshiriqlar.

НАВЫКИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ РАЗРАБОТКА

Аннотация: Эта статья посвящена разговорным навыкам учащихся. методические и практические рекомендации по формированию. Также приведены примеры с методическими приемами по развитию навыков письменной речи учащихся.

Ключевые слова: устная и письменная речь, навыки, родной язык, орфография, грамматика, методика, обучение, самостоятельная работа, задания.

Ona tili darslarida yozma nutqni o'stirish o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ularning tafakkurini kengaytiradi. Shuning uchun o'qituvchi o'tilgan mavzu asosida o'quvchilarning nutq ko'nikmasini o'stirishga e'tibor berishi lozim. Ayrim o'qituvchilar mustaqil, ijodiy yetarli e'tibor bermaydilar. Natijada o'quvchilar o'z fikrlarini og'zaki va yozma bayon qilishda qiynaladilar. Kuzatishlar ko'p hollarda og'zaki nutqi har tomonlama o'sgan o'quvchilarning

yozma nutqi ham rivojlangan bo'lishini ko'rsatmoqda.

III-IV sinflarda o'quvchilarning yozma nutqini o'stirish maqsadida turli xarakterdagi mustaqil ishlardan foydalaniladi. Jumladan, ma'lum bir grammatik qoida asosida matn mazmunini qayta hikoya qilish; rasmlar, diafilmlar, kinofilmlarda ko'rganlari yoki shaxsiy ta'surotlari va eshitganlari asosida turli xarakterdagi insholar yozish, o'qilgan badiiy asar, ko'rilgan film va spektakllarga taqrizlar yozish, a'lum bir uslubda berilgan tekstni ikkinchi bir uslubdagi tekstga erishish mumkin. O'quvchilarning saviyasi oshgan sari bog'lanishli nutq malakasi ham kengayib boradi. IV sinf o'quvchisi ma'lum bir grammatik talab asosida (yozma) tekst mazmunini qayta hikoya qila oladigan, rasmlarda, diafilmlarda ko'rganlari asosida yozma tekst tuza oladigan, shaxsiy taassurot va eshitganlarini bayon qilib bera oladigan bo'ladi.

O'quvchilar o'z fikrini erkin bayon qilishi uchun quyidagilarga ega bo'lishlari lozim: a) *yeterli darajadagi so'z boyligi;*

b) *o'qish va nutq o'stirishdan o'rganilgan qoidalarni amalda qo'llay olish malakasi;*

v) *gapda so'zlarni o'rinli ishlatish, gapni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish, gaplarning bir-biriga bog'lanishini hisobga olgan holda bog'li tekst tuza olish malakasi;*

g) *o'z nutqida tilning tasviriy vositalaridan o'rinli foydalana olish malakasi;*

d) *to'g'ri yozish ko'nikmasi.*

O'quvchilarning yozma nutqini o'stirishda yoziladigan insholarning ahamiyati katta. O'quvchilar o'z ta'surotlari asosida mustaqil insho yozishga qiziqadilar.

Masalan, "Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir" mavzusida insho yozdirish uchun

o'qituvchi insho mavzusini uni yozishdan 10-15 kun oldin o'quvchilarga ma'lum qiladi. Ular bu vaqt ichida tug'ilib o'sgan diyori haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qiladi va o'zlarini fikr-mulohazalarini, yuqorida qayd qilinganidek, kuzatishlar daftariga yozib boradilar. Vaqt-vaqti bilan o'qituvchi inshoga tayyorgarlik qanday tartibda olib borilayotganini so'rab turadi. "Sayohat" mavzusida insho yozish uchun ham xuddi shunday tayyorgarlik talab etiladi. O'qituvchi, avvalo, bolalarga uyushtiriladigan sayohatning maqsadini, nimalarga e'tibor berish lozimligini, taassurotlarini yozib borish kerakligini uqtiradi.

O'quvchilarni mustaqil ravishda bayon va insho yozishga o'rgatish maqsadida o'qituvchi mustaqil ishning quyidagi bosqichlarini o'tashga da'vat etadi:

- a) tekstni diqqat bilan o'qib chiqish va tushunmagan so'zlarining ma'nosini bilib olish;*
- b) tekst mazmuniga qarab, bayonning tuzish;*
- v) reja asosida tekst mazmunini og'zaki hikoya qilishga tayyorlanish;*
- g) tekst mazmunini izchil bayon qilish so'z, so'z birikmasi, gaplar tanlash;*
- d) yozilgan bayonni diqqat bilan o'qib chiqish; o'z-o'zini nazorat qilish.*

O'quvchilarning mustaqil ishlarini o'zlari nazorat qilishda, ta'limiy bayon tekstini darslikdan tanlash yaxshi natija beradi, chunki barcha o'quvchilar tekstni mustaqil o'qib chiqish imkoniga ega bo'ladilar.

Ta'limiy xarakterdagi insholarni yozishda o'quvchi mustaqil ishning quyidagi bosqichlarini bosib o'tadi:

- a) inshoning mavzusi haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish, material to'plash;*
- b) inshoning planini tuzish;*

v) *inshoning mazmunini ochish uchun so'z, so'z birikmasi va gaplar tanlash;*

g) *planning har bir moddasiga oid fikrlarni to'plash;*

d) *fikrni yozma bayon qilish;*

e) *yozilgan inshoni diqqat bilan o'qib chiqish hamda har bir so'zning yozilishini, gaplarning tuzilishini ko'zdan kechirib chiqish.*

O'qituvchilar yozma nutqini o'stirishga har bir darsda e'tibor berishlari zarur. Mustaqil ishning bog'lanishli nutqni o'stirishga yordam beradigan quyidagi turlaridan foydalanish tavsiya qilinadi:

1. Biror grammatik, orfografik qoida talabiga muvofiq gap tuzish, misollar topish.

O'qituvchi bunday misollarni adabiyot darsliklaridan, shuningdek, gazeta va jurnallardan talashi mumkin. Adabiyot darsida badiiy asar o'rganilar ekan, shu

parchadan ona tilining ma'lum bir qoidasiga ta'luqli so'zni izohlab o'tish yoki misolni esda saqlab qolish, lozim bo'lsa, bu misolni daftarga ko'chirib olish.

2. Tayanch so'zlar yoki so'z birikmalari yordamida bog'lanishli tekst tuzish. Bunday so'zlar va so'z birikmalarini ko'chma doskaga yoki kartinka yozib sinfga olib kirish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchilar bugungi kunda o'quvchilarni og'zaki nutqini rivojlantirishda kitob mutolaa qilish ko'nikmalarini ham rivojlantirishlari lozim. Zero, odamlar o'qishdan to'xtashlari bilan fikrlashdan ham to'xtaydilar. Yaxshi kitoblarni o'qish-dunyoning eng dono kishilari suhbatidan bahramand bo'lish deganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova K. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi. 1985-yil.
2. Yangi tahrirdagi DTS. Boshlang'ich ta'lim jurnali, 5-son.
3. Sh.Rahmatullayev, A.Xojiyev. O'zbek tilining imlo lug'ati, 1995-yil
4. Abdullaeva K va boshqalar. Savod o'rgatish darslari.T.,«O'qituvchi».1996 –y.